

HUBUNGAN ANTARA PROMOSI DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PESERTA DIDIK UNTUK MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR DI BBC

Suci Junianti^{1,2}, Jamaris¹, Vevi Sunarti¹

¹Universitas Negeri Padang

²Email: juniantisuci@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to see whether there is a relationship between promotion and decision making learners in following the tutoring in BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. This type of research is correlational. The population in this study is the citizens learn BBC learning guidance. Sampling technique in this research is stratified random sampling from entire population. Data collection techniques used are questionnaires, while the data collection tool questionnaire. Technique of data analysis by using formula of percentage and product moment. From the results of the study showed that: promotion done by the guidance of learning in BBC less good so that decision to follow guidance study in BBC considered less good also by learners.

Keywords: Promotion; Decision Making

PENDAHULUAN

Koma, (2006), mengatakan bahwa “Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan maupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal lebih terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat.” Program pendidikan nonformal dapat merupakan lanjutan atau pengayaan dari bagian program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah.

Daryanto (2011), “Promosi merupakan kegiatan terakhir dari *marketing mix* yang sangat penting karena sekarang ini kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi oleh konsumen.” Promosi membantu peserta didik untuk mengambil keputusan tentang bimbingan belajar yang akan dipilihnya.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 18 lembaga bimbingan belajar yang tersebar di setiap kecamatannya. Termasuk salah satunya Lembaga Bimbingan Belajar BBC yang berada di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut data lembaga kursus yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1

Data Jumlah Lembaga Kursus yang Berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016			
No	Kecamatan	Jumlah bimbingan belajar	Keterangan
1	Mungka	3	
2	Guguak	4	
3	Payakumbuh	2	
4	Suliki	3	
5	Harau	5	
6	Kapur IX	1	

Sumber: Dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 15 Oktober 2016

Kegiatan promosi yang dilakukan BBC yaitu dengan memberikan informasi mengenai produk serta fasilitas yang diberikan sehingga dapat menarik minat atau mempengaruhi konsumen untuk membeli atau memakai produk atau jasa tersebut. Promosi penjualan dengan periklanan berupa brosur, dengan cara menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah, spanduk yang dipasang di setiap cabang dan

juga kalender yang dicetak pada setiap awal tahunnya dan diberikan kepada siswa yang mendaftar, diskon dengan cara memberikan potongan harga kepada siswa dan try out dengan memberikan gratis setiap bulannya. Media promosi yang dilakukan oleh bimbingan belajar BBC diharapkan dapat meningkatkan target yang diinginkan. (Hasil wawancara dengan kepala bimbingan belajar BBC pada Tahun 2016).

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan, bahwa peserta didik belum bisa banyak mengambil keputusan untuk mengikuti BBC sebagai bimbingan belajar. Hal ini disebabkan karena pihak BBC belum berhasil untuk menarik minat calon peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC. Meskipun setiap tahunnya peserta didik yang memasuki BBC meningkat tetapi target realisasinya tetap belum tercapai.

Tabel 2
Data tentang Promosi Bimbingan Belajar BBC Setiap Tahun

No	Sekolah	Jumlah Sekolah					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	2	3	5	6	8	10
2	SMP/MTS	2	3	4	4	4	6
3	SMA/MA	1	2	2	3	3	5
Total		5	8	11	13	15	21

Sumber: Dokumentasi dari Kepala Bimbingan Belajar BBC 18 Oktober 2016

Tabel di atas adalah data jumlah sekolah yang di adakan promosi bimbingan belajar setiap tahun. Dari tahun 2012 sampai dengan 2017 jumlah sekolah yang diadakan promosi oleh pihak bimbingan belajar BBC sebanyak 21 sekolah. Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka pada kesempatan ini peneliti ingin melakukan penelitian terhadap apakah terdapat hubungan antara promosi dengan pengambilan keputusan peserta didik dalam mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yang merupakan bagian dari metode deskriptif kuantitatif. Yang berperan sebagai variabel independen adalah promosi bimbingan belajar dan berperan sebagai variabel dependen adalah pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar.

Populasi penelitian ini adalah peserta didik bimbingan belajar BBC yang berjumlah 150. Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan teknik *stratified random sampling* sehingga di dapat sampel sebanyak 75 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam kuesioner ini adalah daftar pertanyaan angket, dengan analisis data menggunakan rumus persentase dan *product moment*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan di bimbingan belajar BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diketahui dari hasil kuesioner yang disebarkan pada peserta didik sebanyak 75 orang. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas/variabel independen yaitu promosi bimbingan belajar (X), sedangkan pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar (Y) disebut variabel terikat/variabel dependen.

Tanggapan Responden tentang Promosi Bimbingan Belajar yang Dilakukan oleh Pihak BBC

Gambar 1
Histogram Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Promosi Bimbingan Belajar yang Dilakukan oleh Pihak BBC

Gambar 1 menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap promosi bimbingan belajar yang dilakukan oleh pihak BBC terdapat 37,33% tanggapan yang kurang baik terhadap promosi dari pernyataan-pernyataan yang ada pada angket penelitian tentang promosi, karena promosi yang dilakukan oleh pihak bimbingan belajar belum bisa membuat peserta didik untuk mengambil keputusan. Karena peserta didik lebih banyak tidak menyetujui angket yang telah dibagikan dari pada menyetujuinya, atau tanggapan yang lebih dominan dari jawaban responden adalah tidak setuju atau kurang baik.

Tanggapan Responden tentang Pengambilan Keputusan untuk Mengikuti Bimbingan Belajar di BBC

Gambar 2
Histogram Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden terhadap Pengambilan Keputusan untuk Mengikuti Bimbingan Belajar di BBC

Gambar 2 menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap pengambilan keputusan untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC terdapat 35,05% tanggapan kurang baik terhadap pernyataan-pernyataan angket tentang pengambilan keputusan untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC. Lebih banyak yang tidak menyetujui dari pada yang menyetujui pernyataan yang tertera pada angket, atau tanggapan yang lebih dominan dari jawaban responden adalah tidak setuju atau kurang baik.

Hubungan antara Promosi terhadap Pengambilan Keputusan Peserta Didik untuk Mengikuti Bimbingan Belajar di BBC

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan yang signifikan antara promosi dengan pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Analisis data menggunakan rumus *korelational product moment* didapatkan r hitung= 0,266 sedangkan nilai r tabel dilihat dari jumlah sampel penelitian atau responden ($n=75$), dan besarnya df ($n-2$) dapat dihitung $75 - 2 = 73$, dengan df

= 73 dan $\alpha = 0,05$ (5%) di dapat r tabel = 0,227 (lihat r tabel pada $df = 73$ dan $\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat dilihat bahwa r hitung=0,266 > r tabel=0,227 pada tingkat kepercayaan 5% (0,05). Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara promosi dengan pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembahasan

Tanggapan Responden tentang Promosi

Temuan penelitian dan hasil pengolahan data yang terlihat dari rekapitulasi persentase sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa promosi bimbingan belajar yang dilakukan oleh pihak BBC berada pada kategori cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pihak BBC dalam mempromosikan jasa bimbingan belajar dengan sedemikian rupa sehingga memancing minat peserta didik untuk memutuskan menggunakan jasa bimbingan belajar BBC tersebut. Promosi yang telah dilakukan oleh pihak BBC yaitu seperti menggunakan media iklan, brosur dan mensosialisasikan kesekolah-sekolah.

Kotler dan Keller (dalam Wijaya, 2013) promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya. Babin (dalam Wijaya, 2013) promosi merupakan fungsi komunikasi dari perusahaan yang bertanggung jawab menginformasikan dan membujuk/mengajak pembeli. Menurut Tjiptono tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Dari definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa promosi adalah metode untuk memikat agar calon pembeli mau melakukan transaksi dengan penjual sehingga tujuan dari perusahaan untuk mendapatkan laba dapat tercapai (Wijaya, 2013).

Cravens dan Piercy (dalam Somad, 2014), menyatakan bahwa “Strategi promosi mengintegrasikan inisiatif komunikasi perusahaan melalui kombinasi periklanan, penjualan pribadi atau wiraniaga, promosi penjualan, pemasaran melalui internet/pemasaran interaktif, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat untuk berkomunikasi dengan pembeli dan pihak lainnya yang mempengaruhi keputusan pembeli. Mempromosikan produk/jasa, selain gencar melakukan promosi untuk menumbuhkan minat peserta didik pihak BBC juga harus tepat sasaran dalam menyampaikan promosi tersebut sehingga tujuan dari promosi itu tercapai dengan maksimal.

Tanggapan Responden tentang Pengambilan Keputusan

Temuan penelitian dan hasil pengolahan data yang terlihat dari rekapitulasi persentase sebelumnya, maka dijelaskan bahwa pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari ketekunan peserta didik dalam mengikuti bimbingan belajar di BBC. Peserta didik terlihat berperan aktif dalam proses pembelajaran, bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran, dan tertib dalam mengikuti pembelajaran.

J. setiadi, Nugroho, SE. (2003) proses pengambilan keputusan pembelian terdiri dari urutan kejadian pengenalan masalah; pencarian informasi; evaluasi alternatif; keputusan pembelian dan perilaku pasca-pembelian. Dalam hal ini peserta didik akan mencari informasi-informasi tentang keunggulan tempat bimbingan belajar, dan mereka juga akan membandingkan keunggulan-keunggulan diantara tempat bimbingan belajar, sehingga dapat menentukan pilihannya.

Hubungan antara Promosi terhadap Pengembalin Keputusan Peserta Didik untuk Mengikuti Bimbingan Belajar di BBC

Hasil penelitian yang dilakukan antara promosi dengan pengambilan keputusan didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara antara promosi dengan pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hubungan antara promosi dengan pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar bisa dilihat dari salah satu tujuan spesifik yang dikemukakan oleh Griffin dan Ebert (dalam Somad, 2014) “Pelanggan tidak akan membeli produk kecuali mereka mengenal produk

tersebut. Informasi dapat memberikan saran kepada pelanggan bahwa produk atau jasa tersebut ada, atau informasi juga dapat memberikan pemahaman tentang bentuk produk atau jasa.

Simpulan promosi bimbingan belajar yang dilakukan oleh pihak BBC mempengaruhi pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin baik dan banyak promosi yang dilakukan oleh pihak BBC maka semakin kuat pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Begitu juga sebaliknya semakin tidak baik atau banyak promosi yang diadakan oleh pihak BBC maka semakin rendah pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

(1) Promosi bimbingan belajar yang dilakukan oleh pihak BBC bagus. Hal ini dapat dilihat dari persentase grafik tertinggi pada promosi bimbingan belajar, (2) Pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota bagus. Hal ini dapat dilihat dari grafik tertinggi pada pengambilan keputusan peserta didik, (3) Terdapat hubungan yang signifikan antara promosi yang dilakukan oleh pihak BBC terhadap pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin bagus dan banyak promosi yang dilakukan oleh pihak BBC maka semakin besar pengambilan keputusan peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar di BBC Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Saran penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Promosi merupakan sesuatu yang penting, diharapkan pelaksanaannya direncanakan dengan pasti dan cara yang profesional, (2) Diharapkan kepada peserta didik agar mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum menentukan keputusan untuk mengikuti bimbingan belajar di suatu tempat tertentu, (3) Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel yang berhubungan atau mempengaruhi pengambilan keputusan peserta didik dalam menentukan pilihan seperti harga dan citra tempat tersebut dimata masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Daryanto. (2011). *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- J. setiadi, Nugroho, SE., M. (2003). *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Komar. (2006). *Filsafat Pendidikan Nonformal*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Somad, R. & D. J. P. (2014). *Manajemen Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, M. H. . (2013). Promosi, Citra, Merek, dan Saluran Distribusi Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian Jasa Terminix di Kota Manado. *EMBA*, 1(4), 105–114.